

SERIES - A

ISSUE Nº1 2023

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

RESEARCH
ACADEMY

ISSN: 2181-4279

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

Google Scholar

zenodo

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

OpenAIRE | EXPLORE

WWW.RESEARCH-EDU.COM

С.ИБРАГИМОВА

Нуқис давлат педагогика институти таянч докторанти

ИЖТИМОЙЛАШТИРИШ БЎШ ВАҚТ ОМИЛИ СИФАТИДА

DOI: 10.5281/zenodo.7833457

Аннотация.

Ушбу мақолада инсоннинг бўш вақтдан унумли фойдаланиши жамиятнинг муҳим вазифаси эканлиги, у ўзининг бўш вақтини санъат, техника, спорт, табиат билан, шунингдек, бошқа одамлар билан мулоқот қилиш жараёнини амалга ошираётганда, уни оқилона, самарали ва ижодий бажариши зарурлиги ҳақида баён этилган.

Калит сўзлар: ижтимоийлаштириш, бўш вақт, оила, шахс, таълим.

Ёш авлодни ижтимоий тарбиялаш тизимида болалар ва ўсмирларнинг бўш вақтини ташкил этиш катта ўрин эгаллайди. Болалик ва ўсмирлик даврида шахсий фазилатлар, қарашлар ва эътиқодларнинг шаклланиши айниқса муҳимдир. «Халқ таълими тизимини 2030 йилгача таълимни модернизация қилиш концепцияси»да таъкидланганидек, умумтаълим мактабини модернизация қилиш таълимни нафақат ўқувчиларнинг маълум билимларни ўзлаштиришга, балки унинг шахси, билиш фаоллиги ва ижодий қобилиятларини ривожлантиришга ҳам йўналтирилганлигини англатади.

Умумтаълим мактаби умумий билим, кўникма ва малакаларнинг яхлит тизимини, шунингдек ўқувчиларнинг мустақил фаолият тажрибаси ва шахсий тайёрлиги, яъни замонавий таълим сифатини белгиловчи асосий компетенцияларни шакллантириши керак. Ўқувчиларнинг билим олишга бўлган мотивациясини ошириш мақсадида ҳамда қизиқишлари ва талабларини эътиборга олган ҳолда ихтисослаштирилган, шу жумладан ижтимоийлашувга қаратилган ўқувчиларнинг касбий ўқитиш имкониятларини кенгайтирган ҳолда таълим беришни ривожлантириш. Концепцияда шунингдек, ўқувчиларда фуқаролик маъсулияти ва ҳуқуқий онглилик, маънавият ва маданият,

ташаббускорлик, мустақиллик, бағрикенлик, жамиятда муваффақиятли ижтимоийлашув ва меҳнат бозорига фаол мослашиш қобилиятини шакллантириш тарбиянинг муҳим вазифалари эканлиги алоҳида таъкидлаб ўтилган.

Инсоннинг бўш вақтдан унумли фойдаланиши жамиятнинг муҳим вазифасидир, чунки у ўзининг бўш вақтини санъат, техника, спорт, табиат билан, шунингдек, бошқа одамлар билан мулоқот қилиш жараёнини амалга ошираётганда, уни оқилона, самарали ва ижодий бажариши муҳимдир.

Бу ёшда инсоннинг ижтимоийлашуви, ўзини маълум бир маданиятнинг аъзоси сифатида англаш содир бўлади. Ҳаётини қадриятларни излаш ва ўз ҳаракатларида уларга йўналтириш, уларга мувофиқ индивидуал фазилатларни ривожлантириш боланинг ушбу жамиятдаги мавқеини белгилайди. Болалар ва ўсмирларнинг ижтимоийлашуви йўналишини белгиловчи омиллар орасида биринчи навбатда оила, мактаб, тенгдошлар жамияти, оммавий ахборот воситалари ва мактабдан ташқари бўш вақтни таъсирини ажратиб кўрсатиш керак. Ижтимоийлашув ҳаёт давомида содир бўлади, лекин болалик даврида ижтимоийлашув айниқса муҳимдир. Ижтимоийлашув-бу инсон ҳаёти

давомида давом этадиган доимий ва кўп қиррали жараён. Ижтимоийлашув инсоннинг маданият, коммуникация тасири остида шаклланиш жараёни, бир-бирлари билан мулоқатда бўлишларини ифодолайди.

Ижтимоийлашув жуда кенг тушунча бўлиб унинг таркибига сиёсий, ижтимоий, иқтисодий ижтимоийлашув, оилавий ижтимоийлашув, шахсий ижтимоийлашув қаторида касбий ижтимоийлашув масалаларини киритиш ўринли бўлади. Юқорида таъкидланганидек, оиладаги ижтимоийлашув жараёни шахс шаклланиши билан боғлиқ. Шу боис, шахс тарбиясида ижтимоийлашувнинг ўрни борасидаги илмий-тадқиқотлар кўпдай кўринади. Аслида ижтимоийлашув миллий характерга эга бўлган фалсафий, педагогик-психологик ва социологик ҳодиса. Оила шахсни ижтимоийлаштиришнинг энг муҳим институтидир. Айнан оилада инсон ижтимоий ўзаро муносабатларнинг биринчи тажрибасини олади. Бир мунча вақт давомида оила, одатда, бола учун бундай тажрибани олиш учун ягона жой. Кейин боғча, мактаб, кўча каби ижтимоий муассасалар инсон ҳаётига киради. Бироқ, ҳозирги вақтда ҳам оила шахсни ижтимоийлаштиришнинг энг муҳим, баъзан эса энг муҳим омилларида бири бўлиб қолмоқда. Оилани инсоннинг асосий ҳаётий тарбиясининг намунаси ва шакли сифатида қараш мумкин.

Педагогикада шахс ижтимоийлашувида асосий уч ҳолат, яъни фаолият, муомала ва ўз-ўзини идрок этиш ажратилади. Мана шу ҳолатларнинг илк ўргатилиши ва амалий қўлланилиши оилада кечади. Оиладаги ижтимоийлашув фарзандларнинг ташқи муҳит, шунингдек бутун жамият билан алоқалари ва мазкур алоқадорлигининг шаклланиши, кенгайиши ва таъминланиши орқали рўй беради. Шу билан бирга, шуни таъкидлаш керакки,

ҳар бир оилада болалар, ўсмирлар ва ёшларнинг ижтимоийлашуви жараёни турлича содир бўлади ва қуйидаги омиллар йиғиндисига боғлиқ: оила субмаданияти шароитлари; оиланинг тўлиқлиги; оиланинг болага таъсир қилиш даражаси; оиланинг моддий фаровонлиги; оила аъзоларининг сони ва боланинг оила таркибидаги маълум ўрни; ота-оналар томонидан боланинг бўш вақтни ўтказиш соҳасига ажратадиган вақт давомийлиги. Ота-оналар ва болаларнинг биргаликдаги бўш вақтини ташкил этиш, албатта, биринчи навбатда, оиланинг ўз иши.

Бугунги кунда болага оиланинг ўзидан кўра яқинроқ бошқа ижтимоий институт йўқ, оила ҳудудий жиҳатдан ҳам, болалар у ерда ўтказадиган вақтлари жиҳатидан ҳам мактабдан кўра яқинроқ ҳисобланади.

Педагог олим Д.М.Бегматова тадқиқот ишида кўпроқ касбий ижтимоийлашувга эътибор берилган. Касбий ижтимоийлашув жараёни индивиднинг касб-хунарга нисбатан ижтимоий ўзининг тутишини, унинг меҳнатга, ўз мутахассислигига нисбатан ҳуққ характеристикасини ўзида мужассам этади. Оиладаги мавқеи бўйича ижобий ва салбий хусусиятлари белгилаб берилган.

Педагогик энциклопедияда ижтимоийлаштириш бу субъектларда юксак маънавият, маданият ва ижодий фаолиятни шакллантиришдан иборат ҳаракат. Асосий қадриятлар тизими, жамият эҳтиёжлари ва шахс фаолияти ўртасида аниқ боғлиқлик мавжуд. Бу ерда маданият муҳим рол ўйнайди, бу нафақат инсонни ижтимоий тизимга бирлаштиради, балки унга маълум эҳтиёжлар, қизиқишлар, қиймат йўналишларини сингдиради. Бундай ҳолда, ижтимоийлашув зарур. Агар шахснинг ижтимоийлашув рўй бермаса, у ҳолда одам девиант (девиант) хатти-ҳаракатларнинг ташувчисига айланади.

Ижтимоийлашувнинг этакчи омили сифатида мактабнинг таъсири тўғрисидаги кўриб чиқиладиган савол шундан далолат берадики, айнан шу даврда боланинг ижтимоийлашувининг олдинги босқичида янги шахсий хусусиятларнинг шаклланиши ҳам мавжудларини мустаҳкамлаши ҳам амалга оширилган жой.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида 2019 йил 23 августда ўтказилган халқ таълими тизимини ривожлантириш, педагогларнинг малакаси ва жамиятдаги нуфузини ошириш, ёш авлод маънавиятини юксалтириш масалаларига бағишланган видеоселектор йиғилиши “Мактаб таълими тизимини ислоҳ қилиш бўйича мамлакатимизда амалга ошириладиган ислоҳотлар, бу борада олдимизда турган долзарб вазифалар ҳақида фикр юритар экан, улуғ маърифатпарвар бобомиз Маҳмудхўжа Беҳбудийнинг “Дунё иморатлари ичида энг улуғи мактабдир” деган фикрини алоҳида таъкидлаб, бу масаланинг моҳияти ва аҳамиятига атрофлича тўхталиб ўтди.

Ҳақиқатан ҳам, жаҳондаги ривожланган давлатлар тарихига назар ташлайдиган бўлсак, уларда жамият ҳаётини ўзгартиришга қаратилган ислоҳотлар аввало таълим тизимидан, боғча, мактаб, тарбия масаласидан бошланганини кўрамиз. Чунки мактабни ўзгартирмасдан туриб, одамни, жамиятни ўзгартириб бўлмайди. Таълим ва тарбиянинг асоси, пойдевори бу – мактаб. Мактабни мактаб қиладиган куч эса ўқитувчилардир.

Президентимиз такидлаганларидек таълим ва тарбиянинг асоси, пойдевори бу – мактаб. Мактабни мактаб қиладиган куч эса ўқитувчилардир. Мактаб - бу давлат томонидан махсус ташкил этилган таълим ташкилоти бўлиб, унинг асосий вазифаси аҳолининг маълум бир ёш гуруҳини ижтимоий тарбиялаш ва ўқитишдир. Бинобарин, мактаб

ижтимоийлашувнинг ажралмас омили бўлиб, бир қатор сабабларга кўра этакчи рол ўйнайди: унинг асосида боланинг ҳаёти учун нисбатан бошқариладиган шароитларни яратиш; балоғат ёшига муваффақиятли кириш учун дастлабки позитсияларни яратиш; ўқувчиларининг инсонпарварлик ғояларини тарбиялаш.

Мактаб ёши нафақат когнитив хусусиятга эга бўлган катта ҳажмдаги маълумотларни идрок этиш учун синтетикдир, балки кичик одамнинг шахсий ижтимоий тажрибасини бойитишга қаратилган. Ижтимоийлашувнинг этакчи омили сифатида мактабнинг аҳамиятини билим олиш ва ўқувчининг касбий тайёргарлиги фонида ортиқча баҳолаш қийин. Мактабнинг вазифаси, биринчи навбатда, баркамол ривожланган, фаол шахсни шакллантиришдир. Мактаб ушбу вазифани бўш вақтларида ўқитадиган мактаб ўқувчилари ташкилотлари билан яқин алоқада амалга оширади. Бу ташкилотларнинг асосий мақсади ўсмирларда ҳаётини муҳим шахсий фазилатларни шакллантириш, уларни меҳнатга тайёрлаш ва келажақда бошқа ижтимоий вазифаларни бажаришдан иборат. Ёшлар ташкилотлари ўсмир болалар билан ишлашда, оиладаги алоқалар сусайган ва кенг қамровли бўлиб қолганда алоҳида тарбиявий рол ўйнайди. Мулоқот доираси кенглиги шартлари ва ёшлар, биринчи навбатда, ўз тенгдошлари билан мулоқот қилиш учун, улар билан турли хил, ҳар доим ҳам алоҳида мақбул бўлмаган фаолиятни амалга оширишга интилади. Ўқувчиларнинг мактаб ва уй вазифаларини тугатгандан сўнг қолган бўш вақти унинг шахсий талаблари ва қизиқишларидан келиб чиқадиган педагогик вазифаларни амалга ошириши керак: ҳорғинликдан халос бўлишга, қувонч келтиришга, ихтиёрий ижтимоий фаолиятга имкон берадиган дам олиш, ўйин-кулги, шунингдек,

ихтиёрий ижтимоий фаолиятни ривожлантириш. ўз-ўзини тўлдириш ва бошқа фаолиятлар орқали уларнинг қизиқишлари ва қобилиятлари. Ўқувчиларни ижтимоийлаштириш бўйича мактаб ишларида муҳим ўринни оммавий тадбирлар эгаллайди. Мактаб доирасидаги кечалар, суҳбатлар, турли мавзудаги баҳс-мунозаралар, муסיқа ва болалар китоблари ҳафталиклари ва бошқа тадбирлар ўқувчиларнинг ижтимоий шаклланиши ва ривожланишига хизмат қилади. Қолаверса, айнан мактаб тизимнинг асосий бўғини бўлиб, боланинг тўлақонли фуқаро сифатида бажариши керак бўлган ижтимоий ролларни ўзлаштиришини, яъни ёш авлодни ижтимоийлаштиришни таъминлайди.

Шу билан бирга, шуни таъкидлаш керакки, шаклланаётган, ривожланаётган шахсни тарбиялаш, “ишлов бериш” жараёнини болани - клуб, спорт мактаби, техник станция ва ҳоказоларга ажратмасдан амалга ошириш афзалроқдир, бола шахсини ҳар томонлама ривожлантиришни мактаб

ҳудудидан чиқмаган ҳолда, бироқ таълим жараёнининг барча томонларини, хусусан: ўқитувчи - бола - ота-оналарни жалб қилган ҳолда амалга ошириш керак, чунки фақат ушбу уч томоннинг педагогик ҳамкорлиги ёш авлодни ижтимоийлаштиришда муваффақиятга олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 29 апрелдаги «Ўзбекистон Республикаси ҳалқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида»ги ПФ-5712-сон Фармон.

2. Б.Б.Ходжаев «Умумий педагогика назарияси ва амалиёти» Тошкент 2017й.

3. Р.Саффарова «Педагогик энциклопедия» Тошкент 2015 й

4. Н.Эгамбердиева «Ижтимоий педагогика» Тошкент 2009 й

5. <https://uza.uz/uz/posts/maktab-talimini-rivozhlantirish-umumkhal-arakatiga-aylanishi-23-08-2019>